

LES RACINES EN LUMIÈRE

Choisir des variétés produisant davantage de biomasse racinaire peut entraîner un apport supplémentaire de carbone dans les sols. Cela pourrait favoriser l'accumulation de carbone, mais aussi réduire les rendements.

LA RÉSILIENCE PAR LES RACINES

Les variétés qui produisent des racines plus abondantes et plus profondes peuvent être plus résistantes à la sécheresse et au stress thermique causés par le changement climatique.

DES RENDEMENTS STABLES

Des informations provenant de 13 projets de recherche mondiaux ont été recueillies. Il en ressort que le choix des bonnes variétés peut améliorer la croissance des racines sans nuire à la productivité.

AUTEURS

Henrike Heinemann, Juliane Hirte,
Felix Seidel, Axel Don (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14861143

AUGMENTER L'APPORT DE CARBONE RACINAIRE DANS LES SOLS AGRICOLES PAR LA SÉLECTION VARIÉTALE

L'importance des racines

Cette étude montre que l'optimisation de la sélection des variétés de plantes peut être une solution gagnant-gagnant pour augmenter l'apport de C issu de la biomasse racinaire au sol tout en maintenant voire en améliorant le rendement.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

MAXROOT-C PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

MaxRoot-C veut ouvrir la voie à des méthodes d'évaluation en fournissant des données solides sur les apports en carbone racinaire des principales variétés de cultures et de différentes cultures de couverture dans l'UE. Il fournira des données pertinentes sur lesquelles fonder les futurs instruments de la PAC et contribuera à l'élaboration de normes de séquestration du carbone pour les listes de semences approuvées par l'UE.

COORDINATRICE DU PROJET :

Rebecca Hood-Nowotny
rebecca.hood@boku.ac.at

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser l'adoption de pratiques de gestion des sols propices à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :
MaxRoot-C,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

